

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Эралиев С.Н., Кадыралиева М. К.

КНУ им.Ж. Баласагына

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ “СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ
КЫРГЫЗОВ” В АСПЕКТЕ ПРИМЕНЕНИИ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Аннотация. Исследование посвящено актуальным вопросам свадебных обрядов и обычаев кыргызского народа в контексте применения цифровых технологий. С развитием цифровой эпохи, традиционные свадебные практики подвергаются значительным изменениям. Настоящее исследование направлено на выявление влияния цифровых технологий на сохранение и трансформацию свадебных обычаев кыргызов.

Ключевые слова: цифровые технологии, онлайн анкетирование, онлайн платформа, семья, свадебные обычаи, традиционные ценности.

**CURRENT ISSUES “WEDDING RITES AND CUSTOMS OF THE
KYRGYZ” IN THE ASPECT OF THE USE OF DIGITAL
TECHNOLOGIES**

Annotation. The study is devoted to current issues of wedding ceremonies and customs of the Kyrgyz people in the context of the use of digital technologies. With the development of the digital age, traditional wedding practices are undergoing significant changes. This study is aimed at identifying the influence of digital technologies on the preservation and transformation of Kyrgyz wedding customs.

Keywords: digital technologies, online survey, online platform, family,

wedding customs, traditional values.

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ КОНТЕКСТИДА “ҚИРҒИЗЛАРНИНГ ТҮЙ МАРОСИМЛАРИ ВА УДУМЛАРИ”НИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Тадқиқот рақамли технологиялардан фойдаланиш шароитида қирғиз халқининг тўй маросимлари ва урф-одатларининг долзарб масалаларига бағишланган. Рақамли асрнинг ривожланиши билан анъанавий тўй амалиётлари сезиларли даражада ўзгарди. Ушбу тадқиқот рақамли технологияларнинг қирғ'из тўй маросимларидаги урф - одатларини сақлаш ва ўзгартиришга таъсирини аниқлашга қаратилган.

Калит сўзлар: рақамли технологиялар, онлайн сўровнома, онлайн платформа, оила, тўй одатлари, анъанавий қадриятлар.

В современном кыргызском обществе семья является основой, и поэтому свадьбы и отношения между супругами имеют важное значение для этой культуры. Внутри кыргызских семей существует четкая иерархия, отражающая структуру и порядок внутри семейных отношений. Свадьбы в этой культуре имеют глубокие традиционные корни и традиционно организуются для того, чтобы приветствовать и встречать нового члена семьи с радостью и праздничным весельем.

Однако, в современном мире, насыщенном цифровыми технологиями, стоит вопрос о том, как эти новые возможности влияют на свадебные обряды и обычаи кыргызского народа.

С развитием видеоконференций и стриминговых платформ стали возможными виртуальные свадьбы и онлайн-церемонии, что особенно актуально для разделенных расстояниями семей. Социальные сети играют ключевую роль в подготовке к свадьбе, позволяя обсуждать детали и планировать торжество онлайн. Создание свадебных веб-сайтов и цифровых приглашений стало популярной практикой, делая процесс планирования удобным и эффективным. Глобальные тенденции также оказывают влияние на свадебные обряды и обычаи. Социальные сети и медиа распространяют идеи

и влияют на выборы молодых пар. Традиционные элементы могут быть адаптированы или совмещены с современными тенденциями, что отражает изменяющиеся ценности и предпочтения.

Для исследования современных свадебных обрядов и обычаев кыргызского народа и понимания сложных социокультурных процессов в Кыргызстане, мы разработали анкету "Свадебные обряды и обычаи кыргызов в современном контексте". Эта анкета предназначена для получения информации о текущих свадебных практиках, а также для выявления влияния современных социокультурных факторов на традиционные свадебные обычаи кыргызского народа.

Анкета включает в себя ряд вопросов, охватывающих различные аспекты традиционных свадебных обрядов и обычаев. Эти вопросы затрагивают ключевые аспекты свадебных практик, включая процесс выбора супруга, обручение, осуществление свадьбы, состав приданого, а также роли и обязанности сватовства. Анкета также углубляется в рассмотрение роли родителей и старших членов семьи в процессе свадьбы, включая их вклад в организацию и проведение традиционных обрядов. Кроме того, анкета охватывает семейные обычаи и обряды, связанные с родственными отношениями, а также нормы и ценности, связанные с браком и семьей в современном обществе. Все эти вопросы направлены на понимание того, как современные социокультурные изменения влияют на традиционные свадебные обычаи кыргызского народа и как эти обычаи адаптируются к современным реалиям.

Онлайн анкетирование в контексте исследования свадебных обрядов представляет собой метод сбора данных, основанный на оцифровке опросах проводимых через интернет. Основные особенности данного метода доступность, эффективность, скорость, экономность и анонимность.

В результате проведенного анкетирования большинство участников отметили, что многие свадебные обряды и обычаи кыргызского народа сохранились. Более того, участники выделили, что эти традиции и обряды

могут различаться в разных регионах государства. Это указывает на богатство и разнообразие культурного наследия Кыргызстана, которое проявляется в уникальных особенностях свадебных практик в различных частях страны.

Сиздин оюнуз боюнча кызды куйоого узатууда тундук менен туштуктун айырмасы барбы?
63 ответа

В Кыргызстане свадебные традиции олицетворяют важные аспекты культуры и общественных отношений. Женихи предварительно договариваются с семьей невесты о выкупе и, как проявление уважения и обязательства, посылают разнообразные подарки, такие как лошади, скот, деньги, одежда и рукоделие. Это практика, которая выделяет кыргызские свадьбы от свадеб в смежных культурах.

Когда переговоры успешно завершаются, жених дарит невесте серьги, что символизирует официальное обручение. Следующие за этим традиционные праздники, такие как прощание невесты со своей семьей, сама свадебная церемония и последующие обычаи, становятся важными событиями в жизни семьи и общества в целом. Эти свадебные обычаи не только укрепляют связи между семьями, но и отражают богатство и глубину культурных традиций в Кыргызстане.

В результате проведенного анкетирования в современном Кыргызстане выявлено, что несмотря на изменения в обществе, ряд ключевых аспектов национальных свадебных обычаев по-прежнему сохраняют свою актуальность и значимость. Традиционные ценности и ритуалы продолжают играть важную роль в жизни кыргызского народа, подчеркивая связь с культурными корнями и уважение к национальному наследию. Эти наблюдения отражают глубокое влияние традиций на современную кыргызскую общность и подчеркивают

важность сохранения и передачи культурного богатства следующим поколениям.

Келинди тосуп алгандан кийин, кайнатасынын үйүнө киргизүү кандай салт-жерөлгөлөр менен коштолот?
104 ответа

Келин тарабынан төмөндөгү салт-жерөлгөлөр сакталабы?
104 ответа

Сиздин айлана-чөйрөдө келин келгенде аркан тосуу салты барбы?
104 ответа

В кыргызской культуре раньше свадьбы планировались еще до достижения детьми совершеннолетия, но церемонии проводились после их взросления. Семейные ценности включали в себя традицию женитьбы сыновей в определенном порядке: сначала создавал семью старший сын, и лишь после этого брали жены младшие сыновья. После свадьбы старшие сыновья могли покинуть родительский дом, но младшим следовало оставаться, чтобы заботиться о родителях. Иерархия внутри семей также была

важным аспектом кыргызской культуры. Например, жена старшего сына имела больше власти и уважения в семье, чем жена младшего сына. Эти традиции и иерархии были неотъемлемой частью общественной структуры и семейных отношений в кыргызском обществе.

Однако, в современном обществе тоже можно наблюдать этих традиционных семейных отношениях. Это показывает результаты анкетирования.

Сиздин билишинизче кыздардын турмуш курусуна жигиттердин " уйдун кичуусу же улуу болушу" маанилуубу?
63 ответа

Сиздин оюнузча кудалашууда төмөнкүлөргө көңүл бурулабы? Төмөнкүлөрдүн кайсынысына көңүл бурулат?
104 ответа

В целом, в эпоху цифровых технологий свадебные обряды и обычаи кыргызского народа, как и обычаи многих других культур, подвергаются изменениям и эволюции. Они адаптируются под воздействием современных коммуникационных средств, глобальных трендов и новых возможностей. Однако, несмотря на эти изменения, они остаются важным аспектом культурного наследия, символизируя богатство и уникальность кыргызской культуры.

С развитием интернета и социальных медиа традиционные свадебные

обряды стало проще документировать и делиться ими с миром. Современные женихи и невесты могут находить вдохновение в онлайн-ресурсах, создавать уникальные свадебные тематики, а также внедрять новые элементы в традиционные обряды. Одновременно цифровые технологии позволяют сохранять уникальные аспекты свадебных обычаев через видео, фотографии и записи. Это создает возможность для будущих поколений изучать и ценить традиции своего народа. Однако, эта эволюция также может вызывать вопросы и вызывать дискуссии в обществе. Некоторые люди могут опасаться, что с развитием технологий утеряются истинные ценности традиций, а свадебные обряды могут потерять свою подлинность. Важно находить баланс между сохранением культурного наследия и открытостью к новым идеям и технологиям.

В изучении данной проблемы следует активно использовать цифровые технологии. При этом следует учесть использование онлайн-анкетирования при изучении свадебных обрядов кыргызов сопряжено с рядом сложностей. Во-первых, недостаточная доступность интернета в определенных регионах может ограничить участие членов общества. Культурные барьеры также могут затруднить участие старшего поколения, неопытного в использовании технологий. Кроме того, интерпретация ответов может оказаться сложной из-за разницы в культурных контекстах. Ответы могут быть неполными или искаженными из-за непонимания вопросов или ограничений в количестве символов. Следует также учитывать проблемы конфиденциальности данных участников исследования. Отсутствие надзора в онлайн-опросах может привести к неполноте или нечеткости ответов. Для минимизации этих проблем рекомендуется сочетать онлайн-анкетирование с другими методами сбора данных, такими как личные интервью и фокус-группы, для получения более полной и точной картины свадебных обрядов кыргызов. Для минимизации этих проблем рекомендуется сочетать онлайн-анкетирование с другими методами сбора данных, такими как личные интервью и фокус-группы, чтобы получить более полное и точное представление о свадебных обрядах

кыргызов. Также важно уделить особое внимание разработке четких и понятных вопросов, а также обеспечить безопасность и конфиденциальность данных участников исследования.

Литература:

1. Осмонова С.К. Свадебные обрядности кыргызов.
<https://cyberleninka.ru/article/n/svadebnye-obryadnosti-kyrgyzov/viewer>
2. Лобачева Н.П. Различные обрядовые комплексы в свадебном церемониале народов Средней Азии и Казахстана [Текст] / Н.П. Лобачева // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975. С. 298–333.
3. Батырбаева Ш.Дж., Кушубеков А.Т., Эралиев С.Н., Кубанычбек кызы А. База данных “Свадебные обряды и обычаи кыргызов”: перспективы использования” //История и компьютер, №48, декабрь 2020, стр.44-46.